

лені нами питання радіаційно-гігієнічних проблем захисту населення від дії ТПЖПП, на нашу думку, повинні розглядатися в екологічному, соціальному та економічному аспектах. Зокрема, на місцевому рівні задача фахівців в галузі радіаційної безпеки, враховуючи "людський чинник", – сприяти впровадженню на гірничому виробництві розроблених рекомендацій з радіаційної безпеки та надавати доступну, об'єктивну інформацію населенню.

Щоб вирішувати проблему оптимізації умов праці і проживання населення залізничного регіону при дії ТПДПП у відповідності до існуючої нормативно-правової бази та принципів ALARA, необхідно провести детальне обстеження і оцінку доз від ПРН в регіоні; надавати об'єктивну інформацію відносно радонової безпеки; ознайомити населення із простими заходами захисту житла від надходження ^{222}Rn .

Список використаної літератури

1. Беднарик О. Н., Выщипан В. Ф., Кривошей Л. А., Сорока Ю. Н., Молчанов А. И., Гагауз Ф. Г. Радиационная обстановка при добыче железной руды подземным способом в Криворожском железорудном бассейне/ Гигиена населенных мест. – К., 2000. – Вып. 36, ч. 1. – С. 266–273.
2. Лось И. П., Павленко Т. А. Ограничение облучения человека техногенно-усиленными источниками природного происхождения // Довкілля та здоров'я. – 2003. – № 1. – С. 49–54.
3. Karnaukh N. G., Bednarik O. N., Krivoshey L. A. Management of Radon Safety at the Local Level [336]/ Sixth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States/ 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic. – Prague 2003, 1–4 September. – P. 180–181.

М. Г. Бузинний

м. Київ

ПРИРОДНА РАДІОАКТИВНІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ СВЕРДЛОВИН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Всюдисущі в геологічних структурах планети природні радіонукліди надходять у воду в результаті геохімічних чи фізичних процесів та явищ. Активність води підземних джерел залежить від кількості радіонуклідів в породі, розчинності їх тощо.

Вода артезіанських свердловин може мати відносно високі рівні природних радіонуклідів в порівнянні з поверхневою водою. Вода колодязів, як правило, має низькі рівні природних радіонуклідів. Але зустрічаються місця з поверхневим заляганням порід, які багаті на природні радіонукліди, завдяки чому в воді колодязів можуть зустрічатись відносно високі рівні.

Згідно з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97, п. 8.6.4), гігієнічні нормативи на питому активність природних радіонуклідів наступні: уран (сумарна активність природної суміші), ^{226}Ra та ^{228}Ra – по $1,0 \text{ Бк}\cdot\text{л}^{-1}$, а ^{222}Rn – $100 \text{ Бк}\cdot\text{л}^{-1}$ [1].

Рекомендації щодо методів дослідження. Величина активності $1,0 \text{ Бк}\cdot\text{л}^{-1}$ – достатньо низький рівень і може надійно визначатись тільки певними методами.

Застосовувані методи вимірювань повинні забезпечити рівень чутливості, що дає принаймні десятикратний запас по відношенню до контрольованого нормативу, тобто вимірювати $0,1 \text{ Бк}\cdot\text{л}^{-1}$ з відносною похибкою не більше 30 % [3]. Тому прямо вимірювати є можливість тільки радон [2], а інші радіонукліди – після концентрування та/або радіохімічного виділення [3–9]. Але застосування хімічних процедур передбачає необхідність контролю хімічного виходу, що ускладнює відповідні методи [4–8, 10–12].

Найбільш доцільними є методи реєстрації альфа-

та бета-випромінювання, які мають високу ефективність реєстрації. Це перш за все методи на основі рідинно-сцинтиляційного лічення. Методи, що базуються на еманометричному обладнанні чи низькофонових альфа- та бета-лічильниках, напівпровідникових лічильниках або спектрометрах тощо, теж дозволяють проводити такі дослідження.

Використання гамма-спектрометричних методів є недоцільним, оскільки вони мають досить низьку ефективність реєстрації (одиниці процентів) і недостатній захист від фонового гамма-опромінювання детектора природними радіонуклідами.

Ми застосовували сучасні високочутливі методи на основі радіохімічної підготовки зразків та реєстрації альфа- та бета-випромінювання за допомогою рідинно-сцинтиляційного лічення або напівпровідникової альфа-спектрометрії. Для визначення питомої активності ^{222}Rn застосовували метод екстракції радону в рідкий сцинтилятор на основі толуолу, що дозволило проводити вимірювання з мінімальною детектованою активністю (МДА) не гірше $0,5 \text{ Бк}\cdot\text{л}^{-1}$ [2].

Для проведення аналізів ізотопів радію і урану проводилось концентрування з об'єму $2,0$ – $5,0$ літрів. Контроль хімічного виходу здійснювався введенням в зразок ^{135}Ba і ^{232}U відповідно. Вимірювання ^{135}Ba проводились методом гамма-спектрометрії [3, 11]. Мінімум детектована активність становила: ^{226}Ra та ^{228}Ra – $0,005 \text{ Бк}\cdot\text{л}^{-1}$, урану – $0,002 \text{ Бк}\cdot\text{л}^{-1}$.

Рівні вмісту природних радіонуклідів у воді свердловин та їх аналіз. Дослідження, проведені нами протягом 1988–1996 рр. (до виходу в світ НРБУ-97) показали, що рівні забруднення води свердловин природними радіонуклідами в Україні досить

контрастні (табл. 1). Це зумовлено двома причинами: Українським кристалічним щитом з підвищеним вмістом природних радіонуклідів (Житомирська,

Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька області) та великою глибиною свердловин (понад 100 м).

Таблиця 1

Максимальні рівні виявлених природних радіонуклідів (Бк·л⁻¹) у воді свердловин [13]

Область	²²² Rn	²²⁶ Ra	Уран
В межах УКЩ			
Київська	1155	3,5	6,3
Кіровоградська	493	3,57	10,5
Житомирська	844	4,1	12,3
Черкаси	2661	1,01	3,0
Запоріжжя	1217	5,23	21,2
За межами УКЩ			
Луцьк	195	0,26	4,7
Івано-Франківськ	65	0,11	17
Чернігів	62	0,32	20
Всього зразків	1500	520	520

Вибіркові дослідження ізотопного співвідношення ізотопів урану (²³⁴U/²³⁸U) для проб води, проведені протягом 1992-1993 рр. за допомогою методу індуктивної накопичувальної плазмової мас-спектрометрії (ICP-MS), показали значення понад 5,0, а в окремих пробах 30,0 і навіть 43,0 [14]. Типове співвідношення ²³⁴U/²³⁸U дорівнює 2,0.

Такі величини співвідношення вказують на те, що недопустимим є визначення тільки ²³⁸U (калориметричні чи люмінесцентні методи), бо недооцінка питомої активності суми ізотопів урану для цих випадків може досягти від 2,0 до 10-15 разів.

Після виходу НРБУ-97 (протягом 2001–2002 рр.) було проаналізовано понад 100 зразків води артезіанських свердловин з Вінницької та Київської областей та понад 40 зразків з м. Житомира та Житомирської області.

Вінницька область (40 зразків) була представлена Гайсинським районом з досить помірними активностями води, що лежать нижче гігієнічних регламентів.

Київська область (60 зразків) – питома активність води низька та помірна в м. Київ та його околицях. При віддаленні від м. Києва і особливо на південь області, рівні активності зростали і в окремих випадках перевищували нормативи.

В м. Житомирі та Житомирській області питома активність ²²²Rn коливалась від 2,0 до 350 Бк·л⁻¹, питома активність ²²⁶Ra – від 0,005 до 3,6

Бк·л⁻¹, питома активність ²²⁸Ra від 0,004 до 0,3 Бк·л⁻¹, питома активність урану від 0,002 до 2,2 Бк·л⁻¹.

Проблеми забезпечення радіаційної якості води. Аналіз отриманих нами результатів дозволив виявити причини перевищення нормативів.

З однієї сторони, це не залежні від людини причини (високі рівні в геологічних структурах, високе їх вимивання водою тощо), а з другої – залежні від людини причини (порушення умов експлуатації свердловини, неправильний відбір проб).

Порушення правил експлуатації свердловин – це

перевищення дебету. Нерегулярне використання води свердловини теж може привести до перевищення гігієнічних нормативів. В таких випадках відбір проб повинен проводитись при безперервній роботі не менше 24 годин.

Наявність системи очистки води, наприклад, від заліза, може зменшити вміст радіонуклідів до 3-х разів. В таких випадках відбір проб має проводитись тільки після системи очистки води.

Найкращим методом зменшення вмісту радону в воді є метод аерації – насичення повітрям. В цьому випадку уран в воді теж буде значно швидше осаджуватись за рахунок зміни його валентності і вміст його в воді, що подається на використання, буде нижчим. Відповідно необхідно відбирати воду на аналіз після системи аерації.

ВИСНОВКИ.

- Вміст природних радіонуклідів в питній воді в Україні контрастний як в регіональному, так і в локальному масштабі. Це підтверджує необхідність визначення вмісту природних радіонуклідів в питній воді свердловин на території всієї України.

- Враховуючи необхідність визначення низьких рівнів радіонуклідів в воді з високою надійністю, потрібно підготувати методи відбору зразків, визначення питомої активності та затвердити їх в установленому порядку. При цьому важливим є реалізація системи гарантії якості, де одне із головних місць займає процедура співставлення результатів вимірювань.

- Враховуючи зростаюче споживання бутильованої води в усіх країнах світу, в тому числі і в Україні, контроль її радіаційної якості є однією із важливих задач радіаційної гігієни.

Список використаної літератури

1. Норми радіаційної безпеки України; Державні гігієнічні нормативи. – К.: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1997. – 121 с.

2. Экспрессный метод измерения содержания радона-222 и радия-226 в воде на основе экстракции и жидкостно-сцинтилляционного счета/ Бузынный М. Г., Лось И. П., Грегуль В. В. // Методы жидкостно-сцинтилляционного счета в радиозекологии, 1995. – Вып. 1. – Сб. Науч. центр радиац. медицины АМН Украины. – К., 1996. – С. 22–27. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 22.01.96, №341-Ук96.
3. Бузынный М. Г. Требования к системе контроля воды источников хозяйственного и питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями НРБУ-97. – С. 839–841.
4. HASL-300. Environmental Measurements Laboratory. PROCEDURES MANUAL, 28th Edition Volume 1 (February 1997). Section 1. Quality assurance. URL: <http://www.eml.doe.gov/publications/procman/sections/Sect1.pdf>
5. HASL-300 Environmental Measurements Laboratory. PROCEDURES MANUAL, 28th Edition Volume 1 (February 1997). Section 4. Analytical Chemistry. URL: <http://www.eml.doe.gov/publications/procman/Sect4/4TOC.pdf>
6. W. J. McDowell, "Alpha Liquid Scintillation Counting; Past, Present and Future," in Liquid Scintillation Counting, Recent Applications and Developments, C. T. Peng, D. L. Horrocks, and E. L. Alpen, Eds., pp. 315–346, Academic Press, New York (1974).
7. W. J. McDowell, "Alpha Counting and Spectrometry Using Liquid Scintillation Methods," p. 43, NAS-NS-3116, Technical Information Center, U.S. Dept. of Energy, P. O. Box 62, Oak Ridge, TN 37831 (1986).
8. W. J. McDowell and Betty L. McDowell. The Growth of a Radioanalytical Method: Alpha Liquid Scintillation Spectrometry. In Liquid Scintillation Spectrometry 1992, edited by I. E. Noakes, F. Schonhofer and H. A. Polach. RADIOCARBON 1993, pp. 193–200.
9. Бузынный М. Г., Зеленский А. В., Полякова Т. И. Использование жидкостно-сцинтилляционных спектрометров для задач изотопии урана в природных водах. Тезисы конференции молодых ученых УНЦРМ МЗ Украины. 1992г./Проблемы радиационной медицины. Республиканский межведомственный сборник – Вып.5. – К., 1993. – С. 176–177.
10. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды / Под общей ред. А. Н. Мареев и А. С. Зыковой. – Г.: Минздрав СССР, 1980. – 336 с.
11. Бузынный М. Г., Циганков М. Я., Бондар М. О. Досвід вивчення природної активності води питного та господарського водопостачання в Житомирській області. – С. 81–82.
12. Зеленский А. В., Бузынный М. Г., Лось И. П.. Радон-222 в воде: концентрации, дозы, нормирование // Проблемы радиационной медицины. Республиканский межведомственный сборник. – Вып. 5. – К., 1993. – С. 73–81.
13. Zelensky A. V., Buzinny M. G., Los' I. P. Measurement of Radium-226, Radon-222, and Uranium-238,234 in Underground Water of the Ukraine with Ultra Low-Level Liquid Scintillation Counter. In Liquid Scintillation Spectrometry 92. Proc. of Int. Conf. on Advances in LSC, LSC 1992. Vienna, Austria, 14–18, 1992. Eds. J. E. Noakes, Franz Schonhofer & H. A. Polach. Radiocarbon. Tucson 1993, pp.405–411.
14. Shiraishi K., Igarashi Y., Yamamoto Y., Nakajima T., Los I. P., Zelensky A. V. and Buzinny M. G.. Concentration of Thorium And Uranium Freshwater Samples Collected In Former USSR. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, Vol.185, №1 (1994)157–165.

В. О. Мурашко, Д. С. Мечов, В. П. Іщенко, Б. О. Ледошук, Н. П. Бичкова

м. Київ

ПРО СТАН ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ З РАДІАЦІЙНОЇ ГІГІЄНИ В УКРАЇНІ

Всезростаюча потреба в спеціалістах, які працюють у закладах санепідслужби в галузі радіаційної гігієни, є очевидною. Це зумовлено декількома причинами: 1) значною кількістю об'єктів, які використовують джерела іонізуючих випромінювань у техніці, ядерній енергетиці, медицині, наукових дослідженнях; 2) ліквідацією наслідків чорнобильської аварії, на заключному етапі якої ми знаходимося; 3) наявністю значної кількості постраждалих (ліквідаторів та інвалідів), чий захворювання пов'язують із впливом випромінювань, контролем за здоров'ям яких та їх реабілітацією займаються лікарі лікувальних профілів, яким необхідно бути компетентними в питаннях радіаційної гігієни; 4) проведенням радіаційного моніторингу зовнішнього середовища, включаючи вплив на нього техноген-

но-посилених джерел, які займають у дозоутворенні населення провідне місце.

На теперішній час в Україні підвищенням кваліфікації лікарів, а також інженерів і лаборантів з вищою освітою, працюючих у санепідслужбі, займається кафедра радіології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, до складу якої з другої половини 1992 року увійшов існуючий колись окремий курс радіаційної гігієни, що входив протягом декількох років до складу кафедри гігієни харчування. Це було не зовсім логічно, тому що інтереси радіаційної гігієни і гігієни харчування пересікаються тільки в одному і далеко не провідному напрямку. Слід зазначити, що в жодному інституті удосконалення лікарів в Україні, крім КМАПО, немає кафедри або курсу радіаційної гігієни.